

FILM TARJIMASIDA TIL VA MADANIYATNING O‘ZARO TA‘SIRI

Tursunbayeva Gulruh Muxametovna
Abu Rayhon Beruniy nomidagi
Urganch davlat universiteti magistratura
bo‘limining 70230101- Lingvistika
mutaxassisligi bitiruvchi kurs magistranti

Annotatsiya: *Ushbu maqolada ingliz filmlarining o‘zbek tiliga tarjimasida uchraydigan o‘ziga xos xususiyatlar, tarjimada uchraydigan madaniy tafovutlar, til va uslubning saqlanishi, shuningdek, kinotarjimaning subtitrlar va dublyaj shakllari tahlil qilinadi. “Uyda yolg‘iz” (“Home Alone”) filmi misolida tarjima uslubi, kontekstual moslik va dinamik ekvivalentlik mezonlari yoritiladi. Tarjimonning roli, madaniy moslashuv, so‘z o‘yinlari va yumorning o‘zbek tilida qanday ifodalangani o‘rganiladi.*

Kalit so‘zlar: *tarjima, ingliz filmlari, o‘zbek tili, subtitrlar, dublyaj, madaniy tafovut, tarjima nazariyasi, dinamik ekvivalentlik, so‘z o‘yini, kontekstual moslik*

Annotation: *This article explores the distinctive features of translating English films into Uzbek, focusing on cultural differences, language and stylistic preservation, as well as audiovisual translation types such as subtitling and dubbing. Using the film Home Alone as a case study, it analyzes translation techniques, contextual adequacy, and dynamic equivalence. The role of the translator, cultural adaptation, and the rendering of wordplay and humor in Uzbek are also examined.*

Keywords: *translation, English films, Uzbek language, subtitling, dubbing, cultural differences, translation theory, dynamic equivalence, wordplay, contextual adequacy*

Аннотация: *В статье рассматриваются особенности перевода английских фильмов на узбекский язык, включая культурные различия, сохранение языка и стиля, а также формы киноперевода — субтитры и дубляж. На примере фильма Один дома анализируются методы перевода, контекстуальная адекватность и принцип динамического эквивалента. Также исследуется роль переводчика, культурная адаптация, передача игры слов и юмора на узбекском языке.*

Ключевые слова: *перевод, английские фильмы, узбекский язык, субтитры, дубляж, культурные различия, теория перевода, динамический эквивалент, игра слов, контекстуальная адекватность*

Kirish. Globalizatsiya jarayonida turli xalqlarning madaniy va til jihatidan yaqinlashuvi kuchayib bormoqda. Bunda kinematografiya asosiy vositalardan biri

sifatida alohida ahamiyat kasb etadi. Biroq xorijiy filmlarni boshqa tilda namoyish etish jarayonida faqat lingvistik tarjima kifoya emas. Film tarjimasi — bu madaniyatlararo muloqot vositasi bo‘lib, tarjimon nafaqat matni boshqa tilda ifodalaydi, balki u orqali butun bir xalqning madaniy qadriyatlari, mentaliteti, urf-odatlar va tarixiy xotirasini ham yangi kontekstga moslashtiradi.

Shu bois film tarjimasi jarayonida til va madaniyatning o‘zaro ta’siri muhim rol o‘ynaydi. Har bir filmning mazmuni va ta’siri tilga emas, balki aynan madaniyatga chambarchas bog‘liq bo‘lgan elementlarga ham tayangan bo‘ladi. Shuning uchun tarjimon faqat grammatik va leksik bilimlar bilan cheklanmasdan, keng madaniyatlararo kompetensiyaga ega bo‘lishi lozim.

Kinofilm tarjimasi – bu faqat tildagi so‘zlarni boshqa tilga ko‘chirish emas, balki u orqali boshqa bir madaniyatni tushunish, anglash va uni yangi madaniy kontekstga moslashtirish jarayonidir. Til va madaniyat bir-biridan ajralmas tushunchalardir. Har qanday til o‘ziga xos madaniy mezonlarni, milliy mentalitetni, ijtimoiy qadriyatlarni va tarixiy xotirani o‘zida mujassam etadi. Shu sababli film tarjimasida tarjimon nafaqat lingvistik jihatlarni, balki madaniyatlararo tafovutlarni ham chuqur anglashga majbur bo‘ladi.

Film tilida madaniy ko‘rinishlar juda keng — bunda urf-odatlar, xalqona iboralar, kinoya, hazil, stereotiplar va ijtimoiy kontekstlar qatnashadi. Masalan, ingliz tilidagi "break a leg!" iborasi (tomoshadan oldin omad tilash) o‘zbek tiliga so‘zma-so‘z tarjima qilinsa, mazmun yo‘qoladi. Tarjimon bu kabi hollarda ekvivalent yoki funksional ekvivalent usulidan foydalanib, "Omad bo‘lsin!" kabi kontekstga mos variantni tanlaydi.

Shuningdek, film dialoglarida ishlatiladigan idiomatik iboralar, madaniy realiyalar, humor (kulgi), va diniy yoki tarixiy ishoratlar ham boshqa tilda to‘g‘ridan-to‘g‘ri aks ettirilmaydi. Bu esa tarjimonda madaniyatlararo kompetensiya mavjud bo‘lishini talab qiladi. Til birliklarini moslashtirishda esa madaniy substitutsiya, modulyatsiya, transpozitsiya, generalizatsiya yoki konkretlashtirish kabi tarjima usullari qo‘llaniladi.

Misol uchun, Amerika filmlarida ko‘p uchraydigan "Thanksgiving", "prom", "high school sweetheart" kabi tushunchalar o‘zbek madaniyatida mavjud emas. Ularni bevosita tarjima qilish emas, balki madaniy moslashtirish orqali tushunarli qilish zarur bo‘ladi. Masalan, "prom" (maktab bitiruv kechasi) iborasi “bitiruv bazmi” deb tarjima qilinadi.

Shu bilan birga, madaniyatlararo farq ba’zan tarjimaning semantikani yo‘qotishiga yoki uyg‘unlashtirishga (adaptatsiyaga) olib keladi. Bu holatlarda tarjimon ma’no sadoqatini saqlash va tomoshabinni chalg‘itmaslik o‘rtasidagi muvozanatni topishi lozim bo‘ladi. Ba’zi hollarda esa qisqartirish yoki tushirib

qoldirish (omission) usuli qo'llanadi, ayniqsa, agar ma'lumot boshqa madaniyatga mutlaqo yot bo'lsa va asosiy syujetga ta'sir qilmasa.

Film tarjimasi — bu ikki madaniyat o'rtasidagi ko'prikdir. Tarjimon bu ko'priq orqali faqat so'zlarni emas, balki milliy urf-odatlar, mentalitet, qadriyatlar va ijtimoiy muhitni ham uzatadi. Shu jihatdan kino tarjimasi madaniyatlararo kommunikatsiyaning muhim vositasi sifatida qaraladi.

Tarjima jarayoni faqat ikki til o'rtasidagi lingvistik almashinuv emas, balki ikki madaniyat o'rtasida fikrlash, anglash va qadriyatlar uyg'unligini ta'minlash jarayonidir. Shuning uchun tarjima nazariyasida tez-tez ta'kidlanadiki:

“Tarjima — bu ikki tilda emas, balki ikki madaniyatda fikrlash deganidir.”

Bu fikr film tarjimasiga ayniqsa taalluqlidir, chunki filmda aks etgan har bir so'z, obraz va konnotatsiya ortida butun bir millatning madaniy tasavvurlari, mental modeli va qadriyatlarini mujassam bo'ladi. Aynan til ushbu madaniy qatlamlarning ifoda vositasi bo'lib xizmat qiladi. Inglizcha filmda ishlatiladigan "You made my day!", "Let's grab some coffee!" kabi iboralarni so'zma-so'z tarjima qilish tomoshabinga begona bo'lishi mumkin. Bunday hollarda tarjimon madaniy moslashtirish (cultural adaptation) yoki ekvivalent ibora tanlash orqali ma'noni saqlab qolishga harakat qiladi. Tilshunos olim G. Sharipova film tarjimasida madaniy tafovut haqida shunday ta'kidlaydi:

“Madaniy realiyalarni boshqa tilga ko'chirishda tarjimon asar ruhiga xos ohangni saqlashi kerak. Chunki har bir tilda faqat til birliklari emas, balki madaniy anglamalar ham mavjud.”¹

Bu fikrlar shuni ko'rsatadiki, tarjima jarayonida tarjimon nafaqat til, balki madaniyatni ham “tarjima” qiladi. Ayniqsa, film tilida tez-tez uchraydigan kulgili sahnalar, kinoya, stereotiplar, milliy qadriyatlar, kiyimlar, taomlar, urf-odatlar to'g'risidagi tushunchalar ikkinchi tilga to'g'ridan-to'g'ri o'tkazilmaydi. Bunday hollarda kompensatsiya, modulyatsiya va madaniy substitutsiya kabi metodlar muhim rol o'ynaydi.

A. Jo'rayev tarjima va madaniyat munosabatini umumlashtirib shunday deydi:

“Tarjima — bu boshqa madaniyatga safar. U yerda har bir so'zning ortida xalq tarixi va ruhiyati yashiringan.”²

Tarjimaning faqat lingvistik emas, balki madaniy jarayon ekanligi ko'plab xorijiy tadqiqotchilar tomonidan chuqur tahlil qilingan. Jumladan, Susan Bassnett o'zining “Translation Studies” (2014) asarida quyidagicha yozadi:

¹ Sharipova G. *Madaniyatlararo tarjima muammolari*. – Toshkent: O'zbekiston Milliy Ensiklopediyasi, 2021. – B. 42.

² Jo'rayev A. *Tarjima san'ati va madaniyatlararo muloqot*. – Toshkent: Fan va Texnologiya, 2020. – B. 56.

“Culture is not an added factor in translation; it is the very condition of the possibility of translation.”³

Shuningdek, Eugene Nidaning “Dynamic equivalence” nazariyasiga ko‘ra, tarjimada ma‘no va ta‘sirning ekvivalentligi asosiy o‘rinda turadi. Masalan, komediyalarda ishlatiladigan madaniy hazillar, iboralar yoki stereotiplar aynan semantik tarjima emas, balki funksional ekvivalent orqali yetkaziladi.

"Home Alone" filmidan:

Asl: “Keep the change, ya filthy animal!”

Tarjima: “Qolgan pulni o‘zingga olib qo‘y, iflos!”

Metod: Madaniy moslashtirish + stilistik uslub

Tahlil: Iboraning kulgili, tahdidli ohangi o‘zbek tilida yumshoqroq tarzda, lekin dramatik ta‘sir saqlanib tarjima qilingan.

"The Simpsons" serialidan:

Asl: "D’oh!" (Homerni mashhur onomatopeyik ohangi)

Tarjima: “Eh, yana!” / “Voy!”

Metod: Transliteratsiya + kontekstual muvofiqlashtirish

Tahlil: Ushbu ibora tilga bog‘liq emas, balki kontekstda hissiy ohang bilan etkaziladi.

Bunda milliy eshitishga mos muqobillar tanlanadi.

"Titanic" filmidan:

Asl: “I’m the king of the world!”

Tarjima: “Men dunyoning eng baxtli odamiman!”

Metod: Ekspressiv modulyatsiya

Tahlil: So‘zma-so‘z tarjima qilsak, bu ifoda o‘zbek madaniyatida kibrlanish kabi tushunilishi mumkin. Shu sababli tarjima hissiy ohang bilan modulyatsiya qilingan.

Film tarjimasi nafaqat tildan tilga o‘tkazish, balki bir madaniyatdan boshqasiga semantik, stilistik, emotsional va ijtimoiy jihatdan moslashtirishni talab qiladi.

Tarjimon lingvistik kompetensiya bilan bir qatorda madaniy tafakkurga ham ega bo‘lishi zarur. Bu jihat E.Nida, P.Newmark, S.Bassnett kabi olimlar asarlarida ham o‘z ifodasini topgan.

Tarjimon film tarjimasida madaniy tafovutlarga sabab bo‘luvchi quyidagi omillarni hisobga olishi lozim:

1. Madaniyatlararo tafovutlar

Filmdagi voqealar, dialoglar yoki harakatlar bir madaniyatda normal bo‘lsa, boshqa madaniyatda tushunarsiz yoki nojoiz bo‘lishi mumkin.

³ Bassnett, S. *Translation Studies*. – 4th ed. – London & New York: Routledge, 2014. – P. 23.

Masalan, Amerika filmidagi tanishuv sahnasi: o‘zbek tomoshabinlari uchun haddan ziyod erkin tuyulishi mumkin, shuning uchun tarjimada yumshatish yoki qisqartirish lozim bo‘ladi.

2. Hazil va kinoya

Hazil, so‘z o‘yini (pun), satira, kinoya kabi stilistik vositalar ko‘pincha madaniy asosga ega bo‘ladi va ularni so‘zma-so‘z tarjima qilish hazilni yo‘qotadi.

“Friends” serialidagi hazillar – inglizcha ifoda, kontekst, va madaniy tushunchalarni bilishni talab qiladi. Ular tarjimada ko‘pincha adaptatsiya qilinadi yoki boshqa o‘zbekcha hazilga almashtiriladi.

3. Diniy va axloqiy me‘yorlar

Islomiy madaniyatli mamlakatlarda alkogol, jinsiy erkinlik, gey munosabatlar, ochiq kiyimlar va boshqa diniy jihatdan nomaqbul mavzular tarjimada yumshatiladi yoki olib tashlanadi.

Ayrim filmlarda shunday sahnalar ko‘p bo‘lib, o‘zbek tilidagi variantlarida asosan tushirib qoldirish (omission) yoki yumshatish (euphemism) ishlatiladi.

4. Uy-ro‘zg‘or va ijtimoiy tartiblar

Ijtimoiy mavqelar, qarindoshlik terminlari, ota-onaga murojaat uslublari kabi tushunchalar har bir madaniyatda farq qiladi.

“Stepfather” – ingliz tilida bu so‘z oddiy atama bo‘lsa, o‘zbek tilida bu so‘zlar negativ konnotatsiyaga ega bo‘lishi mumkin, shuning uchun “otar o‘gay ota” kabi tarjimalar tanlanadi.

5. Rasmiyatchilik va hurmat darajasi

Ba‘zi tillarda (xususan, o‘zbek tilida) hurmat ifodasi zarur, bu esa ingliz tilidan to‘g‘ridan-to‘g‘ri tarjima qilinsa, etikasiz eshinishi mumkin.

“Hey, John!” → “Ey, Jo‘n!” emas, balki “Jo‘n aka”, “Jo‘n janoblari” yoki “Jo‘n” (muloqot kontekstiga qarab).

6. Tillararo kod almashtirish (code-switching)

Ko‘p filmlarda bir nechta til birgalikda qo‘llaniladi. Bunday holatda tarjimon qaror qilishi kerak: tarjima qilsinmi yoki asl tilida qoldirsinmi.

“Narcos” serialida ispancha va inglizcha aralash gaplar mavjud. Subtitrlarda ispancha gaplar tarjima qilinadi, lekin dublyajda ko‘pincha ingliz tiliga o‘tkaziladi – bu esa madaniy boylikni kamaytirishi mumkin.

Filmlar nafaqat til, balki madaniyatlararo axborot vositasi sifatida ham xizmat qiladi. Tarjimada madaniy tafovutlar yashirilsa yoki noto‘g‘ri uzatilsa, tomoshabinning haqiqatga bo‘lgan munosabati buzilishi mumkin.

Xulosa qilib aytganda, film tarjimasi bu nafaqat tilni, balki madaniyatni tarjima qilishdir. Tarjimon tilshunos bo‘lish bilan birga, madaniyatshunos ham bo‘lishi lozim. Har bir so‘zning, har bir jumlaning ortida xalqning ruhiyati, qadriyati va madaniy

xotirasi mujassam bo‘ladi. Shuning uchun tarjimada faqat grammatik aniqlik emas, balki madaniy sezgirlik, estetik noziklik va ijtimoiy mas‘uliyat ham talab etiladi.

Film tarjimasi orqali xalqlar bir-birini yanada chuqurroq anglaydi. To‘g‘ri va madaniyatga mos tarjima esa ikki millat o‘rtasidagi muloqotni kuchaytiradi, noto‘g‘ri tarjima esa madaniyatlararo anglashmovchilikka sabab bo‘ladi. Demak, film tarjimasi madaniyatlararo kommunikatsiyaning muhim vositasi bo‘lib, uni amalga oshirayotgan tarjimon esa o‘ziga xos madaniyat elchisi hisoblanadi.

Adabiyotlar ro'yxati

1. Bassnett, S. (2014). *Translation Studies*. Routledge.
2. Nida, E. A. (1964). *Toward a Science of Translating*. Brill Archive.
3. Newmark, P. (1988). *A Textbook of Translation*. Prentice-Hall International.
4. Baker, M. (1992). *In Other Words: A Coursebook on Translation*. Routledge.
5. Sharipova, G. (2018). *Tarjima nazariyasi asoslari*. Toshkent: TDPU nashriyoti.
6. Juraev, A. (2020). *Madaniyatlararo kommunikatsiya va tarjima*. Toshkent: O‘zMU.
7. Zohidov, O. (2017). *Badiiy tarjima: Nazariya va amaliyot*. Toshkent: Fan.
8. Hatim, B. & Mason, I. (1997). *The Translator as Communicator*. Routledge.
9. House, J. (2001). *Translation Quality Assessment: A Model Revisited*. Gunter Narr Verlag.
10. Venuti, L. (1995). *The Translator's Invisibility: A History of Translation*. Routledge.
11. Muminov, O. (2019). “Tarjimada madaniy tafovutlar masalasi” // *Filologiya masalalari*, №2.